

УДК 37: 338.24:371 (575.1)

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ МЕНЕДЖМЕНТА

- ©*Абдурахманова И.*, канд. экон. наук, Ташкентский государственный институт ирригации и мелиорации, г. Ташкент, Узбекистан
©*Махмудова Н. Д.*, Ташкентский государственный институт ирригации и мелиорации, г. Ташкент, Узбекистан
©*Темирханова М. Ж.*, д-р экон. наук, Ташкентский государственный экономический университет, г. Ташкент, Узбекистан, *mutabarchik@mail.ru*

DIRECTIONS OF IMPROVING THE MANAGEMENT OF THE PUBLIC EDUCATION SYSTEM ON THE BASIS OF MODERN MANAGEMENT APPROACHES

- ©*Abdurakhmanova I.*, Ph.D., Tashkent state Institute of Irrigation and Land Reclamation, Tashkent, Uzbekistan
©*Makhmudova N.*, Tashkent state Institute of Irrigation and Land Reclamation, Tashkent, Uzbekistan
©*Temirkhanova M.*, Sc.D., Tashkent state economic university, Tashkent, Uzbekistan, *mutabarchik@mail.ru*

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы направления совершенствования управления системой народного образования на основе современных подходов менеджмента, а также изложен механизм стратегического менеджмента и модели управления в управлении системой образования, методы их внедрения в управление системой народного образования, профессиональные стандарты, предъявляемые к руководящим работникам всех звеньев системы образования, направления развития их профессиональной компетенции (обучение, повышение квалификации и переподготовка) и использования информационных систем в управлении системой образования.

Abstract. The article considers the direction of improving the management of the public education system on the basis of modern management approaches, and outlines the mechanism of strategic management and management models in the management of the education system, the methods of their implementation in the management of the public education system, professional standards for managers of all levels of the education system, directions of development of their professional competence (training, advanced training and retraining) and use IAOD information systems in the management of the education system.

Ключевые слова: механизм стратегического менеджмента, профессиональная компетенция, система образования, современные подходы.

Keywords: strategic management mechanism, professional competence, education system, modern approaches.

В исследовании в целях совершенствования процесса управления системой образования в результате изучения накопленного в этой сфере передового опыта, моделей и

механизмов современного менеджмента образования предложена «Модель эффективного управления системой образования» (Рисунок 1).

Рисунок 1. Модель эффективного управления системой образования.

Вышеуказанная модель начинается с определения целей и задач на основе анализа, то есть выявляются актуальные задачи в новых нормативных актах; определяется необходимость осуществления изменений в системе; формулируются цели и задачи [1]. В период научно-исследовательской работы разрабатываются исследовательская программа, методика ее реализации, анкеты, листы оценки; организуется учебный тренинг для экспертной группы; в образовательных учреждениях осуществляется научно-исследовательский процесс; выявляются имеющиеся проблемы и недостатки, а также влияющие на них факторы и уровень их воздействия; осуществляется математически-статистический анализ; подготавливается аналитическая справка.

В ходе сравнительного анализа международного опыта анализируются модели эффективного управления системой народного образования в развитых государствах, комментируются элементы, которые могут быть позаимствованы у них, затем исходя из менталитета и своеобразных особенностей нашего народа разрабатывается стратегия в разрезе государства, региона, образовательного учреждения. Осуществляется прогнозирование, предполагаются ожидаемые результаты, выявляются факторы, которые могут повлиять на качество образования, и уровень их воздействия. Реализуется стратегия с задействованием всех ресурсов. Оцениваются результаты реализации стратегии, анализируется ситуация и намечаются необходимые меры. Цикл вновь продолжается путем определения целей и задач [2].

Как выявлено в исследовании, все министерства и ведомства, ответственные в управлении системой образования в республике, в качестве организации административного характера занимаются, в основном, исполнением. Есть потребность в мозговом центре, занимающемся комплексным стратегическим развитием системы образования. В структуре министерства образования множества государств с развитой системой образования или при

министерстве можно наблюдать эффективную деятельность таких мозговых центров — Think-tank.

В исследовании Научно-исследовательский центр стратегического развития системы образования и науки при Кабинете Министров Республики Узбекистан приведен в качестве важной части данной модели управления, а также разработаны его предполагаемая структура, цели и задачи [3].

Научно-исследовательский центр, предлагаемый на основе данной модели с учетом передового зарубежного опыта управления системой образования, приведет к достижению высокого качества и эффективности образования (Рисунок 2).

Рисунок 2. Типовая структура научно–исследовательского центра стратегического развития системы образования.

Данным центром проблемам в системе образования страны будут найдены решения, не опираясь на мнение специалиста, а на научно обоснованной основе; будут выявлены реальные факторы, влияющие на качество образования; будет разработана долгосрочная стратегия системы образования; будут заранее прогнозироваться процессы развития системы образования на ближайшие 5–10 лет или проблемы, которые могут возникнуть в данный период; будет выявлен коэффициент, эквивалентный затрачиваемым на систему образования бюджетным средствам [4].

Передовой зарубежный опыт показывает, что управление всеми звеньями системы образования осуществлялось через эффективные информационные системы. Информационная система управления образованием (ИСУО) послужит удобным методом эффективного управления, планирования, организации образования, сбора надежной информации, их анализа и обмена данными среди всех звеньев. Внедрение ИСУО служит не только эффективной организации и управлению системой образования, но и создаст следующие удобства для участников системы и партнеров: будут собраны объективные,

актуальные, исчерпывающие и достоверные данные о системе образования, ее эффективности, недостатках и потребностях, деятельности учреждения и педагогического сообщества; будет способствовать определению и ведению образовательной политики с учетом подобных данных, его управлению, оценке эффективности и своевременному внесению в нее необходимых изменений.

Таблица 1.

АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО ФАКТОРАМ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

№	Факторы, которые могут повлиять на качество образования	Средний уровень %	Средний квадратический предел
1.	Знания директора, балл	65,1	12,2
2.	Возраст директора, год	49,7	7,4
3.	Директора, имеющие высшую педагогическую категорию, процент	26,7	0,44
4.	Авторитарный директор, процент	1,0	0,27
5.	Психологическая направленность директора – направлен на психологические отношения, процент	26,6	0,44
6.	Психологическая направленность директора – направлен на субординацию, процент	28,6	0,45
7.	Психологическая направленность директора – направлен на свою личность, процент	22,3	0,41
8.	Учителя, получающие надбавку за профессиональное мастерство, процент	17,0	12,6
9.	Учителя, получающие надбавку за воспитательную работу, процент	13,7	12,3
10.	Учителя с высшим образованием, процент	82,6	13,6
11.	Учащиеся, поступившие в академический лицей, процент	9,3	13,4

Источник: подсчеты автора с помощью специальной компьютерной программы STATA на основе собранных в процессе исследования первичных и вторичных данных.

Полученные в ходе исследования все данные сначала внесены в программу MS Exell и проанализированы посредством программы статистика.

В рамках исследования установлено, что средний уровень знаний директоров, охваченных в ходе изучения 206 общеобразовательных школ, составил 65,1 балла. Этот показатель свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования системы повышения их знаний и квалификации [3]. Кроме того, приведенные в Таблице 2 результаты показывают, что средний возраст руководителей образовательных учреждений составляет 50 лет, что доля директоров школ с высшей педагогической категорией равна лишь 26,7% [5].

Доля директоров с авторитарным методом управления составила лишь 1%. Также определено, что у директоров школ различия по п. 5–7.

Основываясь на эти статистические данные, предполагая необходимость дальнейшего повышения знаний директоров, увеличения в общеобразовательных школах количества директоров среднего возраста и учителей с высшим образованием, сделан регрессивный анализ факторов, влияющих на повышение эффективности образования.

Результаты предварительного регрессивного анализа показали влияние потенциала знаний директоров школ на качество образования в школе. В соответствии с этим, насколько высоким будет уровень знаний директора школы, настолько будет повышаться рейтинг школы. В этой связи результаты эмпирических исследований, проведенных в странах Европы и других государствах, подтверждают наши выводы.

Таблица 2.

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЕЙТИНГ ШКОЛЫ

№	Факторы, которые могут повлиять на качество образования	коэффициент	t статистика	p (сумма)
1.	Знания директора	0,0889	2,04**	0,043
2.	Возраст директора	0,0029	0,04	0,97
3.	Директора, имеющие высшую педагогическую категорию	-0,9518	-0,74	0,458
4.	Авторитарный директор	3,5464	1,68*	0,094
5.	Психологическая направленность директора – направлен на психологические отношения	-0,0785	-0,06	0,953
6.	Психологическая направленность директора – направлен на субординацию	-0,7449	-0,62	0,535
7.	Психологическая направленность директора – направлен на свою личность	0,1278	0,1	0,92
8.	Учителя, получающие надбавку за профессиональное мастерство	-0,1406	-2,17**	0,031
9.	Учителя, получающие надбавку за воспитательную работу	0,1403	2,14**	0,034
10.	Учителя с высшим образованием	0,0269	0,66	0,511
11.	Учащиеся, поступившие в академический лицей	0,1323	3,28**	0,001
12.	Константа	60,6807	9,95	0,00

* $p > 0,05$; ** $p > 0,1$

Процент учащихся, поступивших в академический лицей, не является фактором, влияющим на качество образования, а считается одним из критериев по оценке эффективности общего среднего образования в образовательном учреждении.

Выявлено, что потенциал знаний директора школы оказывает сильное воздействие на эффективность образования в школе, то есть: $t=2,04$ ($p>0,043$). Как указано в части 4 таблицы 2, можно сказать, что между авторитарными директорами и рейтингом школы также в определенной степени имеется положительная взаимосвязь: $t=1,68$ ($p>0,094$). В части 8 таблицы установлено, что между процентом учителей, получающих надбавку за профессиональное мастерство, и рейтингом школы имеется совершенно обратная связь: $t=-2,17$ ($p>0,031$). Из этого можно сделать вывод о том, что директорами не осуществляется объективный подход к определению надбавки учителям за профессиональное мастерство, и необходимо дальнейшее совершенствование данного направления [6].

В №9 Таблицы 2 между процентом учителей, получающих надбавку за воспитательную работу, и рейтингом школы имеется положительная связь: $t=2,14$ ($p>0,034$). Следовательно, повышение качества образования также зависит от образования и воспитания. Также доля учителей, получающих надбавку за воспитательную работу, а также процент учащихся, поступающих в академический лицей, может быть определенным объективным показателем оценки рейтинга школы.

В результате регрессивного анализа найден ответ на вопрос о том, на что следует обратить внимание для превращения общеобразовательных школ удовлетворительного уровня в школу на «хорошо» и «отлично».

Результаты регрессивного анализа показывают наличие вероятного позитивного влияния знаний директора, учителей, получающих надбавку за воспитательную работу, учителей с высшим образованием на превращение общеобразовательных школ удовлетворительного уровня в школу на «хорошо» и «отлично».

Согласно анализам, для превращения общеобразовательных школ удовлетворительного

уровня в школы на «хорошо» и «отлично» необходимо дальнейшее повышение знаний директоров общеобразовательных школ, дальнейшее усиление воспитательной работы в образовательных учреждениях, формирование педагогического коллектива полностью из учителей с высшим образованием.

Разработанные в процессе исследования профессиональные стандарты, состоящие из таких компетенций, как управленческие, коммуникативные, информационно-коммуникационные технологии и медиа грамотность, саморазвитие, самосовершенствование, ответственность и коммуникабельность, осуществление инклюзивного образования, финансово-экономический аспект (всего 7) предложены для учебных курсов, проводимых в Институте переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов системы народного образования имени А. Авлони.

В повышении квалификации руководящих работников системы народного образования, в частности, директоров общеобразовательных школ целесообразно внедрение инноваций, особенно, повышение их квалификации в онлайн-режиме. В повышении квалификации директоров общеобразовательных школ использование дистанционных методов вместо традиционных, дает возможность экономии в год примерно 1,2 млрд. сумов средств.

Необходимо обратить особое внимание на модернизацию управления системой образования, внедрение в систему новых моделей, механизмов, методов и средств управления, разработку стандартов и требований, предъявляемых к профессиональной способности руководящих работников, коренное реформирование системы их подготовки, переподготовки и повышения квалификации, а в данных стандартах — таким компетенциям, как профессиональные (организационно-управленческие), коммуникативные, информационно-коммуникационные технологии и медиа грамотность, саморазвитие, самосовершенствование, ответственность и коммуникабельность, осуществление инклюзивного образования, финансово-экономический аспект.

Предложенная «Модель эффективного управления системой образования», охватившая научную базу, накопленную в сфере теории и практики менеджмента образования, передовой зарубежный опыт и важные компоненты создаст возможность дальнейшего повышения качества и содержания образования в стране [3].

Организацию Научно-исследовательского центра стратегического развития системы образования и науки при Кабинете Министров Республики Узбекистан следует рассматривать в качестве важной части модели управления данного Центра, а также внедрить его предполагаемую структуру, цели и задачи. С учетом управления системой образования на основе данной модели и передового опыта, предлагаемый научно-исследовательский центр послужит достижению высокого качества и эффективности образования путем эффективного управления системы образования и науки.

Делая выводы, следует отметить, что путем осуществления вышеуказанных мер и внедрения в систему народного образования инновационных подходов менеджмента будет достигнуто дальнейшее совершенствование управления системой народного образования.

Список литературы:

1. Рахимова Д. Н. Сафаров О. Система общего среднего образования в Узбекистане // Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения: сб. научн.ст. Труды Международной научной конференции (Российская Федерация, г. Липецк, ООО «Максимал информационные технологии», 2016.

2. Житникова М. Н., Зверев Н. И., Ткач Г. Ф. Система образования Республики Узбекистан: образовательные программы и присваиваемые квалификации // Научный вестник МГТУ ГА. 2008. №128. 48-58.

3. Тайлаков Н. И., Эштемиров С., Аминов И. Б. О системе непрерывного образования в Узбекистане // Молодой ученый. 2015. №9. С. 1194-1196.

4. Рузиева Д. И. Влияние подготовки педагогических кадров на прогрессивное развитие Узбекистана // Научный результат. Педагогика и психология образования. 2018. Т. 4. №. 1 (15). С. 12-21

5. Толипов У. К. Технология формирования общенационального и толерантного мировоззрения у школьников Узбекистана // Uzluksiz ta'lim. Tashkent, 2009. № 5. 79-82 b.

6. Набиулина Л. М., Тухташев У. Ф. Актуальность изучения современных языков программирования в системе непрерывного образования республики Узбекистан // Проблемы современной науки и образования. 2014. №. 9. С. 12-14.

References:

1. Rakhimova, D. N., & Safarov, O. (2016). Sistema obshchego srednego obrazovaniya v Uzbekistane // Sovremennaya nauka: aktual'nye problemy i puti ikh resheniya: sbornik nauchnykh statei. Trudy Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii «Sovremennaya nauka: aktual'nye problemy i puti ikh resheniya» (Rossiiskaya Federatsiya, g. Lipetsk, ООО «Maksimal informatsionnye tekhnologii»).

2. Zhitnikova, M. N., Zverev, N. I., & Tkach, G. F. (2008). Education system of the republic of uzbekistan: education programs and qualification degrees. *Scientific Bulletin of the Moscow State Technical University of Civil Aviation*, (128), 48-58.

3. Taylakov, N. I., Estemirov, S., & Aminov, I. B. (2015). On the system of continuing education in Uzbekistan. *Young Scientist*, (9). 1194-1196.

4. Ruzieva, D. I. (2018). The influence of preparation of pedagogical staff on the progressive development of Uzbekistan. *Scientific result. Pedagogy and psychology of education*, 4(1 (15)).

5. Tolipov, U. K. (2009). Technology of formation of a national and tolerant world outlook in schoolchildren of Uzbekistan, *Uzluksiz ta'lim*, 5, 79-82.

6. Nabiulina, L. M., & Tukhtashev, U. F. (2014). The relevance of studying modern programming languages in the system of continuous education of the Republic of Uzbekistan. *Problems of modern science and education*, (9), 12-14.

Работа поступила
в редакцию 24.11.2018 г.

Принята к публикации
28.11.2018 г.

Ссылка для цитирования:

Абдурахманова И., Махмудова Н. Д., Темирханова М. Ж. Направления совершенствования управления системой народного образования на основе современных подходов менеджмента // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №12. С. 570-576. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/12-02> (дата обращения 15.12.2018).

Cite as (APA):

Abdurakhmanova, I., Makhmudova, N., & Temirkhanova, M. (2018). Directions of improving the management of the public education system on the basis of modern management approaches. *Bulletin of Science and Practice*, 4(12), 570-576. (in Russian).